

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ

Соболь Кирилл Николаевич

к.э.н., доцент кафедры экономики и управления предприятиями АПК
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь

sobkir93@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032796>

Аннотация. В статье определены специфические особенности сельских территорий как объекта управления, представлен практический инструментарий стратегического управления устойчивым развитием сельских территорий, включающий алгоритм процесса управления переходом сельских территорий к устойчивому развитию, типовую структуру стратегии устойчивого развития сельской территории. Особое внимание уделено перспективам перехода сельских территорий Беларуси на траекторию саморазвития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, стратегия, саморазвитие, стратегическое управление.

STRATEGIC MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN BELARUS

Sobal Kiryl

Ph.D. in Economics, Associate Professor at the Department of Economics and Management of
Agricultural Enterprises

Belarus State Economic University, Minsk, Belarus

sobkir93@mail.ru

Abstract. The article identifies the specific features of rural areas as an object of management, presents practical tools for strategic management of sustainable development of rural areas, including an algorithm for the process of managing the transition of rural areas to sustainable development, a standard structure of a strategy for sustainable development of rural areas. Particular attention is paid to the prospects for the transition of rural areas of Belarus to the trajectory of self-development.

Keywords: sustainable development, rural areas, strategy, self-development, strategic management.

BELARUS QISHLOQ HUDUDLARINI BARQARAR RIVOJLANISHNING STRATEGIK BOSHQARMASI

Sobal Kiryl

Izoh. Maqolada qishloq joylarining boshqaruv ob'ekti sifatidagi o'ziga xos xususiyatlari belgilab berilgan, qishloq joylarining barqaror rivojlanishini strategik boshqarishning amaliy vositalari, jumladan, qishloq joylarini barqaror rivojlanishga o'tish jarayonini boshqarish algoritmi, qishloq xo'jaligining standart tuzilmasi keltirilgan. qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish strategiyasi. Belorussiyaning qishloq joylarini o'z-o'zini rivojlantirish traektoriyasiga o'tish istiqbollari alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, qishloq joylari, strategiya, o'z-o'zini rivojlantirish, strategik menejment.

В настоящее время для Беларуси характерен ряд проблем в развитии сельских территорий: сложная демографическая ситуация (мелкодисперсность сельского расселения и сокращение численности сельского населения, проблема воспроизводства населения), слаборазвитая инженерная, транспортная, информационно-телекоммуникационная и социальная инфраструктура, дефицит квалифицированных кадров и образовательных технологий, разрушение и деградация природных экосистем, моральное и физическое устаревание материально-технической базы, недостаточный уровень инвестиционной привлекательности и деловой активности, низкий уровень инновационного развития. Для решения данных проблем целесообразным видится совершенствование стратегического управления устойчивым развитием сельских территорий, где особое место занимают стратегии (программы). В них должны найти отражение оценка современных детерминант развития сельских территорий, постановка согласованных стратегических целей развития территории, определение институциональных, организационно-экономических и финансовых моделей внутреннего и внешнего взаимодействия субъектов сельской экономики, повышение эффективности использования ресурсов сельской территории, а также механизмы обеспечения устойчивой конкурентоспособности.

Ключевыми особенностями современного этапа развития сельских территорий являются: региональная дифференциация в уровне социально-экономического развития, зависимость от природно-климатических и экономических факторов ведения традиционных отраслей сельской экономики; многофункциональность сельских территорий, наличие взаимодействия малых, средних городов и сельских территорий, дефицитность местных бюджетов и др. Указанные особенности в значительной мере определяют специфику сельских территорий как объекта стратегического управления.

Управление устойчивым развитием сельских территорий представляет собой совокупность управленческих действий в отношении функционирования всех сфер жизнедеятельности сельского населения, осуществляемая для достижения стратегических целей развития сельских территорий с учетом обеспечения его социо-эколого-экономической устойчивости и интересов местного населения. Примерами частных целей могут выступать экономический рост, диверсификация и повышение эффективности локальной сельской экономики; развитие ресурсного потенциала сельских территорий, воспроизводство и развитие человеческого капитала, эффективная занятость трудоспособного населения; повышение качества жизни в сельской местности; рациональное использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды и др.

Процесс управления устойчивым развитием должен базироваться на сохранении культурно-исторического наследия, самовосстановлении природно-ресурсного потенциала, развитии местного самоуправления, институциональной и инфраструктурной поддержки производственной и социальной сферы в соответствии с императивами устойчивости, активном взаимодействии субъектов сельской экономики и сельских сообществ в определении приоритетов территориального развития. Процесс управления при этом должен осуществляться на принципах целенаправленности, системности, адаптивности, перспективности, преемственности, партисипативности и селективности.

Устойчивое развитие сельских территорий базируется на потенциале самой территории (природном, ресурсном, историко-культурном, человеческом и др.). Развитие на этой базе эффективного многоотраслевого производства в совокупности с широким участием самого населения в решении местных проблем обеспечивает наращивание и более эффективную реализацию потенциала территории, выход на траекторию саморазвития, что в конечном итоге приводит к повышению качества жизни сельских жителей.

Для совершенствования методического обеспечения стратегического управления устойчивым развитием сельскими территориями предложен алгоритм процесса управления переходом сельских территорий к устойчивому развитию, состоящий из 10 этапов:

- 1) Формулирование миссии, образа желаемого будущего сельских территорий;
- 2) Стратегический анализ текущего уровня развития сельских территорий (интегральная оценка внутренней и внешней среды);
- 3) Оценка ресурсного потенциала сельских территорий, уровня развития экономической, экологической и социальной сфер;
- 4) Определение стратегических целей и задач развития сельских территорий, формирование инициативных групп по управлению процессом перехода к устойчивому развитию;
- 5) Определение приоритетов устойчивого развития сельских территорий, формирование и выбор стратегических альтернатив на основе вовлечения стейкхолдеров;
- 6) Оценка институциональных ограничений в части перехода сельской территории к устойчивому развитию, инициирование и реализация изменений;
- 7) Определение механизма реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий (разработка стратегии (концепции) устойчивого развития сельских территорий с определением плана мероприятий, состава исполнителей, ресурсного обеспечения, системы индикаторов оценки эффективности, мониторинга и контроля реализации стратегии);
- 8) Реализация стратегии устойчивого развития сельских территорий;
- 9) Оценка, мониторинг и контроль результатов реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий;
- 10) Регулирование процесса управления переходом сельской территории к устойчивому развитию, внесение корректировок.

При этом в процессе управления переходом сельских территорий к устойчивому развитию должна быть обеспечена систематическая координация сбалансированных по ресурсам и развернутых во времени экономических, социально-психологических, правовых, производственных, организационных и других мер, осуществляемых акторами и обеспечивающих достижение целей развития.

Центральным звеном сельского территориального развития должна быть соответствующая стратегия. Разработка стратегии устойчивого развития сельских территорий является важным управленческим инструментом, так как позволяет оценить социально-экономические, экологические, демографические условия той или иной территории, выявить сильные и слабые стороны местных сообществ, принять рациональные управленческие решения по вопросам развития территории.

Типовая структура данной стратегии может включать в себя следующие разделы: введение, актуальность; цели, задачи устойчивого развития территории, образ желаемого

будущего; заинтересованные стороны (рабочие группы, общественные советы, местные органы власти и др.) с определением зоны ответственности и механизмов взаимодействия; принципы реализации стратегии; оценка текущей ситуации в развитии сельской территории (анализ ресурсного потенциала, проблем и вызовов); приоритеты устойчивого развития сельской территории; стратегический план действий (с указанием ресурсов, сроков и исполнителей мероприятий); контроль за реализацией стратегии (с определением целевых индикаторов, механизма мониторинга и корректировки положений стратегии); приложения (при наличии).

Эффективность и результативность реализации поставленных в данной стратегии задач осуществляется через систему целевых индикаторов. К их числу в разрезе отдельных составляющих политики сельского развития можно отнести:

- в рамках демографической политики: показатели воспроизводства сельского населения, закрепления кадров, в т.ч. молодых специалистов и др.;

- в рамках политики сельского расселения: показатели, характеризующие территориальную концентрацию поселений, плотность и людность сельских поселений по типам и др.;

- в рамках социально-экономической политики: показатели занятости населения, уровня диверсификации локальной сельской экономики, региональной дифференциации, экономической эффективности традиционных и новых отраслей и др.;

- в рамках инфраструктурной политики: показатели обеспеченности объектами социальной, инженерной инфраструктуры, их сравнение с нормативными значениями в рамках обеспечения социальных стандартов;

- в рамках экологической политики: показатели развития органического сельского хозяйства, зеленой энергетики, экологического туризма, объем финансирования природоохранных мероприятий, уровень экологического просвещения населения и др.

Особую актуальность в контексте стратегического развития сельских территорий приобретает проблема обеспечения их саморазвития. По нашему мнению, саморазвитие сельских территорий – устойчивая способность сельских территорий в условиях сложившейся в обществе макросреды относительно самостоятельно обеспечивать за счет использования внутренних ресурсных возможностей и сельско-городских связей расширенное воспроизводство в имеющихся отраслях (видах деятельности) сельской экономики, а также решение стоящих перед территорией социо-эколого-экономических проблем за счет своих доходных источников. К внутренним ресурсам сельских территорий, необходимым для обеспечения процесса саморазвития, можно отнести земельные, производственные, инвестиционные, финансовые, трудовые, потребительские, рекреационные, культурные, инновационные, имиджевые и другие ресурсы.

Этот процесс должен сопровождаться реальным развитием социально-экономического потенциала территорий, преодолением инфраструктурных ограничений и увеличением объема генерируемых налоговых доходов до уровня, необходимого для выполнения местным общественным сектором своих функций: финансирование расходов, связанных с реализацией государственных социальных стандартов, создание и поддержание институциональной среды, снижающей транзакционные издержки ведения сельского бизнеса и способной привлекать на территорию внешние инвестиции,

формирование позитивного имиджа территории для местного населения, внешних потребителей товаров (работ, услуг), производимой на данной территории.

Наиболее эффективными институциональными инструментами саморазвития представляется формирование региональных систем стратегического индикативного планирования, мониторинга и контроля, а также формирование институтов развития (фонды поддержки малого предпринимательства, местные фонды сельского развития, центры развития кооперации, информационно-консультационные центры, гибридные институты и т.п.) и саморазвития (система потребительской кооперации, территориальное общественное самоуправление, социальное предпринимательство и др.).

Одним из ключевых условий реализации концепции саморазвития сельской территории является усиление социальной направленности локальной сельской экономики в целях обеспечения расширенного воспроизводства человеческого потенциала на основе повышения уровня и качества жизни сельского населения. Неотъемлемыми элементами процесса социального воспроизводства выступают потребление гражданами социальных благ и услуг, а также финансовое обеспечение функционирования социальной сферы, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт, окружающую среду, коммунальное хозяйство. При этом важно обеспечить высокий уровень межведомственного взаимодействия и согласовать цели развития указанных отраслей.

При моделировании траекторий саморазвития сельских территорий Беларуси необходимо учитывать системообразующую роль сельского хозяйства в структуре сельской экономики, которое выступает основным источником занятости и доходов для сельских жителей, наполняемости местного бюджета, а также важность институциональной составляющей в развитии территорий, т.е. необходимость целенаправленной деятельности субъектов управления всех уровней. Укрепление экономики аграрного сектора является важным условием развития сельских территорий, при этом меры по развитию сельского хозяйства важно дополнить мерами по развитию других отраслей и видов деятельности в сельской местности, вследствие чего необходима активизация взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами хозяйствования на селе и местными инициативными группами.

Реализация механизма саморазвития сельских территорий в условиях Беларуси может осуществляться в нескольких формах:

1) стратегия устойчивого развития административного района, которая на основе детального анализа всех ресурсов, возможностей, резервов, условий (потенциала) и тенденций развития, сельско-городских отношений должна включать в себя стратегические ориентиры, долгосрочное видение, механизмы, пути и направления его развития на основе согласования интересов власти, населения и бизнеса и с учетом стратегических документов вышестоящего уровня; целью такой стратегии является обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения и уровня социально-экономического развития территорий района на основе полного использования его потенциала;

2) стратегия устойчивого развития отдельных сельских территорий (сельских советов), которая определяет приоритетные направления деятельности местных органов управления и самоуправления по обеспечению целенаправленного следования заданному долгосрочному вектору развития территории, а также механизмы достижения поставленных стратегических целей, способствующих повышению качества жизни

сельского населения и решению стратегически важных локальных проблем социо-эколого-экономического развития;

3) программы развития отдельных сельских территорий (сельских советов), которые представляют собой увязанные по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятия, направленные на достижение стратегических целей и задач, параметров развития сельских территорий с целью обеспечения их саморазвития.

К числу перспективных направлений развития сельских территорий Беларуси, способствующих достижению саморазвития, полагаем возможным отнести вовлечение в экономику пустующих домов сельской местности путем развития на их базе сельского туризма, восстановление объектов историко-культурного наследия, развитие физической культуры и спорта как важной социальной составляющей, развитие самозанятости и несельскохозяйственной деятельности, производственного и социального агросервиса, банковской и консалтинговой сфер на сельских территориях, развитие аграрной биоэкономики, зеленого предпринимательства, содействие усилению взаимодействия субъектов сельской экономики через формирование кластерных и интеграционных структур.

Важным является развитие среды сельского бизнеса за счет реализации комплекса мер:

- совершенствование регуляторной среды для бизнеса, развитие правового поля сельского предпринимательства;
- усиление ресурсной поддержки сельского бизнеса;
- совершенствование кадровой политики, подготовки специалистов для сельской экономики;
- развитие системы консультирования сельских жителей, их цифровых навыков;
- научно-методическое обеспечение развития перспективных видов сельского бизнеса.

Таким образом, целесообразным в стратегическом управлении сельскими территориями в условиях обеспечения их жизнестойкости и последующего выхода на траекторию саморазвития видится последовательный переход к управлению сельским развитием на основе территориальной модели. В этой связи необходимо обеспечить формирование сельской социально-экономической экосистемы, предусматривающей разработку стратегических документов в области устойчивого развития сельских территорий, укрепление человеческого и социального капитала, формирование институтов развития и саморазвития, создание партнёрств и сельских «сетей», в т.ч. кластерных форм, поддержку местных инициатив, стимулирование диверсификационных процессов в локальной сельской экономике.

Литература

1. Статистический ежегодник Республики Беларусь 2022г./ Национальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: – Мн.: НСК РБ, 2023. – 602с.
2. СТБ 52.1.01- 2017 « Оценка стоимости объектов гражданских прав . Оценка стоимости предприятий (бизнеса)» . Утвержден Постановлением Госстандарта Республики Беларусь №4 от 13.01.2017.

3. СТБ 52.0.01 – 2017 « Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие положения.» Утвержден Постановлением Госстандарта Республики Беларусь №4 от 13.01.2017.
4. СТБ 52.0.02- 2017 « Оценка стоимости объектов гражданских прав. Термины и определения.» Утвержден Постановлением Госстандарта Республики Беларусь №4 от 13.01.2017.